

Pregledni članak

**ENERGETSKA GEOPOLITIKA U ERI TEHNO-FEUDALIZMA:
SINERGIJSKI UTICAJ SUKOBA U UKRAJINI I NA
BLISKOM ISTOKU, KRAJA PETRODOLARA I VEŠTAČKE
INTELIGENCIJE NA NOVI SVETSKI POREDAK (I DEO)**

Nataša Zdravković*

natasa.zdravkovic2802@gmail.com

Rezime:

Predmet ovog rada su sistematske transformacije u globalnoj energetskej geopolitici u uslovima istovremenih i međusobno povezanih kriza - produženog sukoba u Ukrajini i američko-iranskog rata iz 2026. godine - kroz prizmu tehn-feudalizma Janisa Varufakisa. Polazna teza jeste da klasična geoenergetika, zasnovana na odnosu između izvoznika i uvoznika fosilnih goriva, više nije dovoljna za razumevanje savremenog energetskog poretka. Pojava cloud kapitala i ubrzana ekspanzija infrastrukture veštačke inteligencije menjaju ne samo obim, već i samu prirodu globalne potražnje za energijom, dok fragmentacija dolar-skog sistema i erozija petrodolarskog aranžmana signaliziraju kraj jedne epohe i rađanje nove, multipolarne energetsko-monetarne arhitekture. U tom kontekstu, rad uvodi pojam energetskog tehn-feudalizma kao analitički okvir koji povezuje klasičnu geopolitiku resursa sa novim oblicima ekstrakcije digitalne rente. Posebna pažnja posvećena je pitanju kako se u ovom novom poretku distribuiraju troškovi i rizici - i šta to znači za male otvorene ekonomije, poput Srbije, koje se nalaze na periferiji centara moći, ali su istovremeno izložene njihovim posledicama. Autor postavlja pitanje da li novi poredak donosi veću ravnotežu ili samo reprodukuje stare asimetrije u tehnološki sofisticiranijem obliku.

Ključne reči: energetska geopolitika, energetski tehn-feudalizam, petrodolar, veštačka inteligencija, Ormuska kriza, BRICS, multipolarnost.

JEL KLASIFIKACIJA: F51, F33, Q34, Q43, O33.

* Ezpada AG, Zug, Švajcarska, ORCID: 0009-0003-9826-3369

1. UVOD

Granice civilizacijskog napretka nisu primarno određene voljom ili epistemološkim kapacitetima društava u vremenu kome svedočimo, već horizontom dostupne energije kroz koju se ta volja i znanje mogu materijalizovati. Osigurati njenu stabilnu raspoloživost u vremenima kada potražnja raste eksponencijalno predstavlja najveći izazov. Kako su energetske resursi inherentno oskudni i neravnomerno raspoređeni, energetska bezbednost predstavlja imperativ održivog razvoja, borba za pristup istima je borba neprestana, koja se reflektuje kroz sve zategnutije međunarodne odnose i, konsekventno, kroz sve učestalije konflikte između zemalja. Taj konflikt, međutim, nije anomalija savremenog trenutka već istorijska konstanta - obrazac osnaživanja država koje su proizvodile energiju i imale pristup istoj realnosti je svih epoha, posebno, čini se, one u kojoj sada živimo. Iako je nafta nekada dominirala globalnim energetske tržištima, danas je prirodni gas taj koji ima epitet "*diplomatskog oružja*". Njegova uloga u energetske tranziciji sa fosilnih na obnovljive izvore energije je posebno značajna - naročito dok se na svakom nivou sve češće i glasnije raspravlja kako obezbediti električnu energiju ogromnog obima, čiji rast u ovoj meri nije bio predviđen ni u jednom scenariju pre samo nekoliko godina. Energenti su baza, bez njih dalji civilizacijski progres nije realističan. Posledično, svi smo svedoci onoga što sam u svom master radu nazvala "*energetske igre gladi*"¹ - realnosti u kojoj zemlje predvodnice žele kontrolu nad resursima nafte i gasa, stavljajući moralne i etičke dileme u drugi plan, i to više čak i ne pokušavaju da sakriju. Takva dinamika odnosa između najvećih igrača na tržištu jasno se ispoljava u skoro hroničnim sukobima na Bliskom istoku koji su poslednjih godina dodatno eskalirali, u političke nestabilnosti u Latinske Americi i predsedanima koji su pravljani od strane američke administracije kada su ove zemlje u pitanju, a naročito u rivalstvu između SAD-a i Rusije.

Budući da je neravnomernost značajna karakteristika rasporeda energetske izvorišta, problematika osiguranja energetske bezbednosti jedne zemlje kroz raspoloživost energije i energetske resursa preduslov je za planiranje, postavljanje i implementaciju unutrašnje i spoljašnje državne politike, ali i garantovanje nacionalne bezbednosti. Upravo to je ono što čini energente visoko politizovanom robom - robom od ključnog značaja za ekonomiju svake države. Razumevanje i analiza tržišta energenata je i u

¹ Zdravković, N. (2023).

digitalnoj eri ključ i preduslov za razumevanje globalnih tendencija, a posebno političkih i ekonomskih previranja u međunarodnim odnosima sa kojima smo suočeni. Kada povežemo pitanja geopolitike i energetske bezbednosti, dolazimo do novog termina - geoenergetike, koja na najbolji način definiše ove dve pojave, konektujući ih i izučavajući na jedan drugačiji način.

Dinamika energetskeg tržišta poslednjih šezdesetak godina predstavlja neupitnu konstantu, iako se intenzitet menjao i, čini se, dostigao svoj zenit poslednjih nekoliko godina. Naime, u veoma kratkom vremenskom intervalu, svetska energetska scena prešla je put od relativno stabilne uz manje ili veće periodične šokove, mada već narušene posthladnoratovske mape, do značajno fragmentisanog ustrojstva sveta u kome se istovremeno odvijaju dva oružana sukoba sa neposrednim i sistematskim posledicama po globalnu energetske bezbednost. Rat u Ukrajini, ulazi u petu godinu bez održivog političkog rešenja, uprkos seriji neuspešnih pokušaja američkog predsednika Trampa da okonča sukob od početka svog mandata. Istovremeno, došlo je do, donekle očekivane, nove faze eskalacije na Bliskom istoku, gde je zajednički američko-izraelski vojni napad na Iran otvorio Pandorinu kutiju i pokrenuo seriju događaja koji imaju vrlo ozbiljne posledice na energetske tržište i posredno i na mnoge druge oblasti, uključujući onu zauvek najvažniju, civilizacijsku.

Ova dva sukoba predstavljaju kulminaciju ambicija svetskih i regionalnih sila i posmatrati ih izolovano bilo bi krajnje naivno. Odvijaju se u trenutku kada se temeljne strukture globalnog ekonomskog poretka kakvog poznajemo poslednjih nekoliko decenija urušavaju na način koji prevazilazi klasične okvire geoekonomske analize. Američko-saudijska Zajednička komisija za ekonomsku saradnju, uspostavljena 1974. godine kao institucionalni okvir koji je doprineo razvoju petrodolarskog sistema, istekla je u junu 2024. godine bez formalnog produženja. Da li je to *“kraj petrodolara”*, kako su to neki mediji već proglasili? Ne sasvim - pravna i ekonomska zajednica oštro deli mišljenja oko toga šta je taj sporazum zapravo bio. Ali ono što jeste sigurno - Saudijska Arabija danas otvoreno signalizira promenu vektora svoje politike kroz spremnost da prihvata plaćanje nafte u juanu i evru, što predstavlja zaokret koji se ne može zanemariti, jer bi pre samo deset godina bio nezamisliv. To je ozbiljan deo slagalice koju u ovom radu pokušavam da sastavim. Paralelno, blok BRICS je proširen na devet članica pristupanjem Egipta, Etiopije, Irana i Ujedinjenih Arapskih Emirata, naknadno Indonezije, čime je broj punopravnih članica dostigao deset². Ponovo je tu i Saudijska

² Council on Foreign Relations (2025).

Arabija, koja je trebalo da postane stalni član bloka, ali do ovog trenutka njen status ostaje posmatrački, što je samo po sebi čista geopolitička igra.

Poslednja transformaciona sila kojom se bavimo u ovom radu deluje tiše od tenkova i raketa, čak suptilnije i od diplomatskih kanala na koje smo navikli da potajno “vedre i oblače”, ali strukturno verovatno na najvažniji način. Veštačka inteligencija, koja je do pre par godina bila tema naučne fantastike i akademskih krugova, danas troši električnu energiju u količinama koje su uporedive sa potrošnjom srednjih država. Prema podacima Međunarodne agencije za energetiku, data centri širom sveta potrošili su 2024. godine električne energije gotovo jednako godišnjoj potrošnji Saudijske Arabije, jedne od ključnih izvoznica energenata u svetu³. U tom svetlu, pojam tehno-feudalizma, koji je grčki ekonomista Janis Varufakis razvio u svojoj knjizi iz 2023. godine, dobija novo, suštinski materijalno značenje. Cloud kapital, prema Varufakis, više nije nematerijalna apstrakcija - on je beton, čelik, bakar i ogromne količine struje, a sve to traži svoj geopolitički prostor. Tehnološke kompanije postaju *de facto* energetske akteri - a tu je i suština novog poretka. Ranije su glavni akteri u geoenergetici bile države, a danas to više nisu samo one.

Šta povezuje rat u Ukrajini, eskalaciju na Bliskom istoku, slabljenje dolara i ekspanziju veštačke inteligencije? Na prvi pogled - ništa. Dva oružana sukoba na različitim kontinentima, monetarna previranja i tehnološka revolucija. Ali ako pažljivije pogledamo, vidi se da sve te procese povezuje ista logika: fragmentacija starog unipolarnog poretka i postepeno formiranje multipolarnog sistema u kome se moć ne meri više samo nuklearnim arsenalom ili veličinom rezervi nafte, već i kontrolom nad data centrima i veštačkom inteligencijom, sistemima plaćanja i tehnologijom. Čini se da klasične kategorije tvrde i meke moći, na kojima je decenijama počivala teorija međunarodnih odnosa, više nisu dovoljne da opišu šta se događa. Pred nama je, smatram, jedna nova vrsta strukturne moći, koja proističe iz kontrole nad samim infrastrukturnim uslovima funkcionisanja globalne ekonomije. A veštačka inteligencija je u toj novoj konfiguraciji nešto puno više od još jedne tehnologije. Njena primena i dugoročni uticaj ostaju velika nepoznanica, uključujući i one scenarije visokog rizika oko kojih, treba reći pošteno, ni stručna ni naučna zajednica nisu saglasne. Hipoteza ovog rada jeste da te tri sile, iako naizgled nezavisne, deluju sinergijski, ubrzavajući isti proces. Predmet rada jeste analiza tih veza, sa posebnim fokusom na implikacije po

³ International Energy Agency (2025a).

male otvorene ekonomije poput Srbije, koja se nalazi tačno na preseku tih previranja.

Cilj rada, na kraju, nije samo da opišem ova previranja, već i da ponudim okvir kroz koji se ona mogu razumeti - okvir koji povezuje klasičnu geoenergetiku, izloženu u mom master radu iz 2023. godine, sa Varufakisovim konceptom tehno-feudalizma kao komplementarnom teorijskom osom. Iz te sinteze prirodno se nameće novi konceptualni okvir koji u ovom radu uvodim - energetska tehno-feudalizam - koji omogućava razumevanje kako se digitalna renta pretvara u energetska rentu, a energetska suverenost postaje uslov tehnološke suverenosti tako kritične u decenijama pred nama.

2. GEOENERGETIKA I TEHNO-FEUDALIZAM - KONCEPTUALNI OKVIR

Mnogo godina pre nego što je svet čuo za koncept globalizacije, britanski geograf Halford Mekinder je 1904. godine, u tekstu koji je postao klasik, formulisao tezu koja zvuči gotovo proročanski: ko vlada Istočnom Evropom, vlada srcem kontinenta; ko vlada srcem kontinenta, vlada Svetskim ostrvom, a ko vlada Svetskim ostrvom, vlada svetom⁴. Spajkman je par decenija kasnije ponudio kontratezu - ne srce, već obod kontinenta, takozvani *Rimland*, odlučuje o globalnoj moći⁵. Bez obzira na to koja je teorija bliža istini, obojica su prepoznala isto: geografija i resursi nisu samo kulisa, oni su pozornica na kojoj se igra najvažnija predstava svetske politike. U toj tradiciji, nafta dvadesetog veka i prirodni gas dvadeset prvog veka posmatrani su pre svega kao geografski uslovljena dobra - njihova distribucija je neravnomerna, eksploatacija zahteva ozbiljnu tehnologiju i kapital, a transport je vezan za infrastrukturu koja se ne može tek tako lako premestiti ili supstituisati. Geoenergetika, kao sinteza geopolitike i energetske bezbednosti, izrasla je iz prepoznavanja da su energenti istovremeno ekonomska roba, strateški resurs i diplomatsko sredstvo, te da je njihova dostupnost preduslov za vođenje samostalne unutrašnje i spoljne politike svake države.

U klasičnom pristupu, odnos između izvoznika i uvoznika energenata oblikuje stabilan, gotovo predvidljiv obrazac međuzavisnosti. Izvoznice - energetska bogate, ali često institucionalno krhke države - raspolažu resursima, ali zauzvrat plaćaju cenu izloženosti svetskim cenama i geopolitičkim pritiscima

⁴ Mackinder (1904), str. 421-437.

⁵ Spykman (1942).

velikih sila. Uvoznice - razvijene ekonomije sa kapitalom, tehnologijom i tržištem - raspoložu svime osim resursom samim – a njegovo posjedovanje je imperativ jer predstavlja krvotok sistema. Iz te asimetrije rodili su se decenijski obrasci: odnos OPEC-a i zapadnog sveta, rusko-evropska gasna mreža čija nam se erozija nakon 2022. godine odvija pred očima⁶. Ova dinamika je decenijama bila relativno izvesna, iako se imanentna predvidljivost skoro u potpunosti gubi.

Ali savremena energetska geopolitika ne može se više objasniti samo kroz odnos zemalja izvoznika i uvoznika. Tezu o tome zašto je to tako iznosi grčki ekonomista Janis Varufakis u svojoj knjizi Tehno-feudalizam: šta je ubilo kapitalizam iz 2023. godine - i ona je dovoljno radikalna da zaslužuje najozbiljniju pažnju⁷. Varufakis tvrdi da smo prešli granicu o kojoj malo ko govori u stručnoj javnosti: kapitalizam u onom obliku u kome smo ga decenijama poznavali, sa profitom od proizvodnje kao njegovom dominantnom logikom, više ne postoji. Na njegovo mesto stupa nešto što autor naziva tehno-feudalizam - sistem u kome se vrednost više ne stvara, već ekstrahuje, kao renta, iz takozvanog cloud kapitala. Pod cloud kapitalom Varufakis podrazumeva digitalne platforme, algoritme, baze podataka i računarsku infrastrukturu koju kontroliše šaka tehnoloških konglomerata, pretežno američkih, u manjoj meri kineskih. Mi ostali - i obični potrošači, i klasični kapitalisti, i radnici - postajemo u ovoj viziji nešto što Varufakis naziva *cloud kmetovima*, koji svojim radom, podacima i pažnjom plaćaju digitalnu rentu novim feudalnim gospodarima.

Sa etičke tačke gledišta, novi sistem se može posmatrati kao produžetak neoliberalnog projekta, koji je, kako pokazuje Harvey (2005), bio znatno efikasniji u preraspodeli moći i koncentraciji bogatstva u rukama ekonomske elite nego u generisanju širokog ekonomskog rasta i društvenog blagostanja. Naime, postoji značajna saglasnost analitičara da je neoliberalizam imao ključnu ulogu u stvaranju uslova za nastanak tehno-feudalizma, uprkos stavu Verufakisa da je isti prevazišao kapitalizam. Deregulacija, finansijalizacija i slabljenje antimonopolskih politika tokom neoliberalne ere omogućili su nekolicini tehnoloških kompanija uspostavljanje kontrole nad ključnom digitalnom infrastrukturom i podacima. U tom smislu, tehno-feudalizam se može razumeti kao mutacija neoliberalizma u novim tehnološkim uslovima - to je sistem u kome se umesto profita iz proizvodnje *de facto* ekstrahuje renta iz kontrole nad digitalnim prostorom i energetsom infrastrukturom koja ga omogućava.

⁶ Bruegel (2024).

⁷ Varoufakis (2023).

Iako Varufakis svoj koncept gradi prevashodno iz analize digitalne ekonomije, njegove implikacije za energetska geopolitiku su, kako pokušavam pokazati u ovom radu, dvostruke i međusobno povezane. Sa jedne strane, cloud kapital - uprkos neopipljivoj suštini - ima jednu vrlo materijalnu potrebu: ogromne količine fizičke energije. Data centri koji čine njegovu materijalnu osnovu zahtevaju kontinuirano, pouzdano i u suštini neprekidno snabdevanje električnom energijom, sa veoma niskim tolerancijama na bilo kakav prekid⁸. Paradoks koji iz toga proizilazi je dubok - klasična energetska infrastruktura, koju smo počeli da posmatramo kao stvar prošlosti dvadesetog veka, iznenada se nalazi u poziciji kritičnog inputa za najmoderniju digitalnu ekonomiju. Geopolitički - i svaki drugi - značaj fosilnih goriva, umesto da opada (što je, valjda, bio cilj Zelene agende i ogromnih količina novca plasiranih u njenu operacionalizaciju), zapravo raste. Što je možda i najveći paradoks energetske tranzicije o kome se danas govori. Sa druge strane, tehnološke kompanije sa ogromnim ambicijama kada je veštačka inteligencija u pitanju počinju da ovladavaju energetskim konceptima svesni da glad za energijom koji njihov projekat zahteva se ne može rešiti bez njihove intervencije na energetskom tržištu. Ovi tehnološki giganti postaju energetska akteri - sklapaju dugoročne ugovore sa nuklearnim postrojenjima, finansiraju razvoj malih modularnih reaktora, ulaze u partnerstva sa operaterima prenosnih sistema kako bi dobili pristup distributivnim mrežama i kroz investicije omogućili razvoj energetske infrastrukture koja trenutno ne dozvoljava neograničen porast ponude i potražnje energije. Možda najupečatljiviji primer ovog trenda jeste odluka kompanije Microsoft da u septembru 2024. godine potpiše dvadesetogodišnji ugovor o snabdevanju električnom energijom, kojim je inicirano ponovno otvaranje nuklearne elektrane Tri Majl Ajland - one iste elektrane koja je 1979. godine doživela najpoznatiji incident u istoriji američke civilne nuklearne industrije⁹. Simbolika je teško mogla biti jača.

Dodatno, potrebno je ukazati na jedan dublji strukturni mehanizam koji omogućava ono što ovde nazivam energetskim tehno-feudalizmom - finansijalizaciju robnih tržišta. Od ranih dvehiljaditih godina, energetska resursi su postepeno transformisani iz pre svega fizičkih dobara u finansijske instrumente dostupne globalnim institucionalnim investitorima kroz indeksne fondove i fjučers ugovore, pri čemu se broj indeksnih trgovaca u robnim tržištima više nego učtverostručio između 2000. i 2011. godine¹⁰. Korelacija

⁸ International Energy Agency (2025a).

⁹ Constellation Energy (2024).

¹⁰ Tang i Xiong (2012), str. 54-74.

između cena energenata i finansijskih tržišta dramatično je porasla nakon 2004. godine, što ukazuje na strukturnu integraciju koja klasične modele snabdevanja i potražnje čini nedovoljnima za objašnjenje cenovnih kretanja¹¹. Ono što se često previđa jeste da ova transformacija nije bila neutralan tehnički proces - ona je geografski koncentrisana, sa Wall Street-om, londonskim City-jem i Singapurom kao operativnim centrima, što znači da je rentu iz energetske kriza, po definiciji, ubirao zapadni finansijski kapital. Daniela Gabor je u radu o onome što naziva Wall Street konsenzusom pokazala kako se ista logika danas proširuje na samu energetske tranziciju - javni novac i državne garancije koriste se da bi redukovao rizik privatnih ulaganja u zelenu infrastrukturu, čime se profit privatizuje, a rizik socijalizuje¹². Spojite to sa eksplozivnim rastom potreba za električnom energijom koji nameće veštačka inteligencija, i sa imperativom očuvanja monetarne dominacije dolara, i dobijate sliku jedne integrisane logike: prvo dolazi kapital, pa onda ovladavanje resursima, a obe karike tog lanca su, ne slučajno, smeštene u istom geografskom prostoru.

Sinteza geoenergetike i tehno-feudalizma kao analitičkog okvira omogućava nam da savremeni energetske-geopolitički poredak posmatramo istovremeno kroz dve ose. Horizontalnu, koja se odnosi na klasičnu borbu između država i blokova oko kontrole fizičkih resursa, infrastrukture i transportnih koridora - borbu staru koliko i sama geopolitika. I vertikalnu, novu, koja se odnosi na strukturnu promenu u prirodi same potražnje za energijom: pojavu cloud kapitala kao novog krupnog potrošača, ali istovremeno i kao novog političkog aktera čiji uticaj na oblikovanje energetske politike daleko prevazilazi tradicionalne mehanizme državnog odlučivanja.

Sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i monetarna previranja i pitanja same sudbine dolara, koji ćemo razmatrati u narednim poglavljima, najjasnije se mogu razumeti upravo na preseku ove dve ose. Energetski tehno-feudalizam tako postaje ključ za razumevanje zašto tri naizgled nezavisne sile - ratovi sa energetske posledicama, kraj petrodolara i veštačka inteligencija - deluju sinergijski i ubrzavaju formiranje multipolarnog energetske-monetarnog poretka. Za male otvorene ekonomije među kojima je i Srbija, ovaj okvir ima neposredne implikacije: prestaju da budu samo objekti klasične energetske zavisnosti i postaju potencijalni subjekti u novoj igri - u onoj u kojoj se digitalna renta pretvara u energetske rentu, a energetska suverenost postaje uslov za tehnološku suverenost.

¹¹ Cheng i Xiong (2014), str. 419-441.

¹² Gabor (2021), str. 429-459.

3. SUKOB U UKRAJINI - ENERGETSKE POSLEDICE

Ruska vojna operacija u Ukrajini predstavlja prelomnu tačku u istoriji evropske energetske bezbednosti, i to ne u prenesenom, već u doslovnom smislu. Pre početka specijalne vojne operacije, Rusija je obezbeđivala približno 40 - 45% ukupnog uvoza prirodnog gasa Evropske unije i oko 27% uvoza sirove nafte¹³. Ovakva zavisnost Evropske unije od jednog dobavljača, jednog energenta i jedne geografske rute predstavljala je nešto bez presedana u savremenoj istoriji, ali imala je svoje logičko i ekonomsko opravdanje, posebno iz perspektive nemačkog ekonomskog razvoja. Niz paketa sankcija koje je Evropska unija usvojila tokom 2022. i 2023. godine, u kombinaciji sa diverzionim eksplozijama koje su oštetile gasovode sistema Severni tok - eksplozijama oko čijih izvršilaca i nalogodavaca ni danas nije postignut konsenzus - doveli su do strukturalne preorijentacije evropskog gasnog tržišta. Do kraja 2025. godine, udeo ruskog gasa u uvozu Evropske unije sveden je na svega 12,5%, a njegovog cevovodnog dela na samo 6%¹⁴. Cifre koje su pre nekoliko godina izgledale apsurdno nerealne postale su stvarnost - uz ogromnu cenu.

Istek tranzitnog ugovora između Rusije i Ukrajine 1. januara 2025. godine srušio je još jedan stub klasičnog evropskog gasnog snabdevanja¹⁵. Tradicionalni koridor koji je decenijama snabdevao Centralnu i Jugoistočnu Evropu - uključujući i Srbiju - praktično je zatvoren. Posledice su postale naročito vidljive po izbijanju slovačko-ukrajinskog naftnog spora početkom ove godine, izazvanog prekidom protoka kroz južni krak naftovoda Družba nakon ruskih udara na infrastrukturu u Lavovskoj oblasti u zapadnoj Ukrajini. Slovačka je, zajedno sa Mađarskom, obustavila izvoz dizela u Ukrajinu i prekinula vanrednu isporuku električne energije - što je predstavljalo presedan u dotad relativno jedinstvenom evropskom stavu prema sukobu, i jasan signal da se solidarnost zapadnog bloka, decenijama proklamovana kao njegova ključna prednost, počinje raspadati pod pritiskom realnih energetske i ekonomskih troškova. Pored toga, Savet Evropske unije usvojio je u januaru 2026. godine uredbu kojom se zabranjuje uvoz ruskog gasa, kako tečnog tako i cevovodnog, počev od 18. marta 2026. godine, sa prelaznim periodom za postojeće ugovore¹⁶. Hoće li Evropska unija pronaći rešenje za svoju političku

¹³ European Commission (2024); Bruegel (2024).

¹⁴ Council of the European Union (2026).

¹⁵ S&P Global (2026).

¹⁶ Council of the European Union (2026).

i ekonomsku situaciju unutar trenutnog polja delovanja ostaje otvoreno pitanje na koje je teško dati jednoznačan odgovor.

U međuvremenu, ulaskom u četvrtu i petu godinu sukoba, dinamika istog dobila je potpuno nove dimenzije. Sa jedne strane, Ukrajina je dramatično proširila operacije ciljanja ruske energetske infrastrukture, koristeći dronove dugog dometa kako bi udarala na rafinerije, naftovode i pretovarne luke duboko unutar ruske teritorije. Ovi napadi, koji su dosegli svoj vrhunac u proleće 2026. godine, naneli su značajne štete ruskim kapacitetima za preradu nafte i privremeno smanjili izvozne sposobnosti pojedinih luka. Sa druge strane, ruski udari na ukrajinsku energetska infrastrukturu - naročito na termoelektrane i visokonaponske transformatorske stanice - doveli su do hroničnog deficita električne energije u Ukrajini i strukturne potrebe za uvozom struje iz susednih zemalja. Tako se uspostavila gotovo mračna simetrija: obe strane ciljaju ono što je temelj funkcionisanja savremene civilizacije - operativan energetski sistem - sa svešću da bez nje druga strana ne može ni da se brani, ni da privređuje, ni da preživi zimu.

Pokušaji posredovanja administracije Donalda Trampa tekli su sa promenljivim uspehom i, mora se reći, bez mnogo prave volje na strani onih koji su trebali da budu posredovani. Nakon izbora pape Lava XIV, Vatikan se ponudio kao neutralna platforma za pregovore između strana u sukobu, pri čemu se papa lično tri puta sastao sa ukrajinskim predsednikom Zelenskim i obavio prvi telefonski razgovor sa ruskim predsednikom Putinom¹⁷. Ipak, usled rezervisane pozicije ruske strane prema Vatikanu kao posredniku - iskustveno čini se opravdano, nije došlo do nikakvog konkretnog rešenja, usled čega su, uprkos privremenom prekidu neprijateljstva intervencijom američke strane povodom proslave Dana pobeđe u Drugom svetskom ratu i razmene zarobljenika kao deo dogovora, ukrajinske snage obnovile napade na ruska postrojenja za preradu nafte¹⁸. Stručna zajednica je do sredine 2026. godine prevashodno saglasna sa onim što su mnogi analitičari odavno slutili: rat ulazi u dugoročnu fazu iscrpljivanja, bez izgleda za brzo rešenje, sa obe strane koje održavaju nepromenjene strateške ciljeve uprkos rastućim ljudskim i ekonomskim žrtvama.

Energetske posledice sukoba ispoljavaju se kroz nekoliko mehanizama. Cena terminskog ugovora za prirodni gas na holandskoj berzi Title Transfer Facility, koja predstavlja referentnu evropsku cenu, ostala je tokom prve

¹⁷ Kyiv Independent (2025).

¹⁸ Al Jazeera (2026); Reuters (2026).

polovine 2026. godine značajno iznad pretkriznih nivoa - kretala se u rasponu od približno 30 do 60 evra po megavat-satu, u zavisnosti od kratkoročne dinamike događaja. Možda najupečatljiviji paradoks evropske energetske politike u uslovima istovremenih kriza otkriva se, međutim, u jednoj konkretnoj činjenici: Evropska unija, suočena sa pretnjama snabdevanju iz Bliskog istoka, uvećala je uvoz ruskog tečnog prirodnog gasa, naročito iz arktičkog projekta Jamal. Prema analizi brodarskih podataka koju je za period od januara do aprila 2026. godine objavila ekološka organizacija Urgewald, Evropska unija je primila čak 91 isporuku iz projekta Jamal, što čini približno 98% ukupnog izvoza ovog terminala u datom periodu, u ukupnoj vrednosti od oko 3 milijarde britanskih funti¹⁹. Ova činjenica govori više od mnogih analitičkih izveštaja. Strategija diverzifikacije snabdevanja, koja je nakon 2022. godine bila usmerena ka smanjenju zavisnosti od Rusije, došla je u sukob sa kratkoročnim imperativom obezbeđivanja kontinuiteta isporuka u trenutku kada drugi izvori postaju nestabilni. Posledica je situacija u kojoj sankcije i tržišna dinamika hodaju jedno protiv drugog, dok se politički prostor za jasno definisanje dugoročnog strateškog kursa progresivno sužava. Drugim rečima, Evropa je u poziciji da javno osuđuje Rusiju, a privatno joj plaća milijarde. Da li može postojati glasniji pokazatelj da je samo Evropa izgubila ovaj rat?

Dodatno, postoji jedna karakteristika rata u Ukrajini koja ga kvalitativno odvaja od svih prethodnih oružanih konflikata u istoriji čovečanstva. Reč je o sistematskoj integraciji veštačke inteligencije u tri komplementarne dimenzije energetskog rata - fizičko ciljanje infrastrukture, automatsko upravljanje odbranom i algoritamsko trgovanje energentima. U ovoj integraciji veštačka inteligencija prestaje da bude tek pomoćni alat u vidu logističke podrške, već postaje aktivan element strateške konfiguracije. Iz perspektive analitičkog okvira izloženog u prvom poglavlju ovog rada, ova transformacija predstavlja možda najjasniju empirijsku manifestaciju spajanja horizontalne ose klasične geoenergetike i vertikalne ose tehno-feudalizma u jedinstven sistem uticaja.

Najvidljiviji oblik primene veštačke inteligencije ispoljava se u ukrajinskim napadima dronovima dugog dometa na ruske rafinerije, terminale za pretovar i naftovodnu infrastrukturu. U toku poslednjih dve godine sukoba, ukrajinske oružane snage su, uz podršku zapadnih partnera, postepeno integrisale algoritme mašinskog učenja u svoje sisteme za bojno upravljanje. Konkretna primer predstavlja dron *Liutyi*, čija primena *machine vision* tehnologije omogućava autonomnu navigaciju zasnovanu na unapred mapiranom terenu,

¹⁹ Urgewald (2026).

čime se postiže otpornost na ruske sisteme elektronskog ratovanja koji ometaju GPS signale²⁰. Rezultat ove tehnološke integracije postao je vidljiv u poslednjih godinu dana, kada je Ukrajina, prema podacima Baker Institute for Public Policy, pogodila najmanje polovinu od ukupno 38 glavnih ruskih rafinerijskih kompleksa, što je dovelo do pada ruske rafinerijske proizvodnje sa približno 5,4 miliona barela dnevno u julu 2025. na 5 miliona barela u septembru iste godine²¹. Analize investicione banke JPMorgan procenjuju da je kumulativna šteta dosegla oko 670.000 barela dnevno rafinerijskog kapaciteta, što čini približno 10-15% ukupnih ruskih kapaciteta za preradu²². Najveći intenzitet napada zabeležen je na postrojenjima u Krasnodarskom kraju, Volgogradskoj i Samarskoj oblasti. Ali ovde se, smatram, ne radi samo o brojkama. Pojedini analitičari ističu, i meni se ova ocena čini posebno tačnom, da značaj ovih napada nije isključivo kvantitativan, već signalizira strukturnu transformaciju načina vođenja energetske rata, u kojem precizna primena algoritama omogućava ukrajinskoj strani da nanese štetu čije bi izvođenje klasičnim sredstvima zahtevalo neuporedivo veće resurse. To je, ujedno, i prva ratna kampanja u istoriji u kojoj autonomni sistemi sa veštačkom inteligencijom samostalno donose finalnu odluku o gađanju cilja²³.

Ruska strana je, prirodno, reagovala razvojem protivmera koje takođe počivaju na algoritmima i veštačkoj inteligenciji. Automatska preusmeravanja energetske tokova, predviđanje obrazaca napada na osnovu analize prethodnih operacija i integracija sistema protivvazdušne odbrane sa platformama za detekciju zasnovanim na mašinskom učenju - sve to čini strukturne elemente ruskog odgovora koji omogućavaju delimično očuvanje izvoznih kapaciteta. Atlantic Council u svom izveštaju iz marta 2026. godine konstatuje da pristup Rusije kineskim kapacitetima veštačke inteligencije može dodatno smanjiti tehnološki jaz sa zapadnim sistemima brže nego što većina zapadnih analitičara trenutno predviđa²⁴. Razvija se, dakle, dinamika koju bi se moglo opisati kao algoritamska *arms race* u energetske domenu - kontinuirano usavršavanje sistema napada nailazi na kontinuirano usavršavanje sistema odbrane, sa generičkim efektom intenziviranja troškova obe strane i pojačavanjem zavisnosti od pristupa naprednim računarskim resursima koje obezbeđuju cloud kapital infrastrukture vodećih tehnoloških konglomerata. I tu počinje, smatram, prava priča ovog poglavlja.

²⁰ Atlantic Council (2026).

²¹ Baker Institute for Public Policy (2026); Radio Free Europe/Radio Liberty (2025).

²² Oreate AI (2026).

²³ Channel 4 News (2026).

²⁴ Atlantic Council (2026).

Druga dimenzija primene veštačke inteligencije, manje vidljiva u javnom diskursu ali strukturno možda još važnija, ispoljava se u oblasti algoritamskog trgovanja energentima. Veliki institucionalni investitori, hedž fondovi i komercijalne banke, uz oslanjanje na infrastrukturu i modele velikih tehnoloških konglomerata, koriste sisteme zasnovane na cloud kapitalu koji u realnom vremenu analiziraju izuzetno širok skup ulaznih podataka. Ovi inputi uključuju satelitska očitavanja o stanju energetske infrastrukture, analizu otvorenih izvora obaveštajnih informacija sa platformi društvenih mreža, vremenske prognoze visoke rezolucije, podatke o brodskom saobraćaju i obrascima isporuke, kao i analizu obrazaca trgovanja drugih učesnika na tržištu²⁵. Konkretno firme poput SynMax već nude komercijalne sisteme koji koriste satelitsko praćenje hidrauličkog frakturiranja za predviđanje ponude prirodnog gasa, dok drugi pružaoci koriste praćenje tankera i geoprostornu obaveštajnu analizu za predviđanje tokova energenata²⁶. Globalno algoritamsko tržište trgovine dostiglo je 2025. godine vrednost od približno 220 milijardi američkih dolara, sa značajnim učešćem AI segmenta²⁷. Rezultat je sposobnost predviđanja kratkoročnih cenovnih kretanja koja, prema procenama učesnika na tržištu, prevazilazi ono što tradicionalni analitički pristupi zasnovani na ljudskom rasuđivanju mogu da postignu.

Strukturna implikacija ove asimetrije, sa stanovišta okvira tehno-feudalizma, je značajna. Periodi intenzivne volatilnosti cena gasa na holandskoj berzi Title Transfer Facility početkom ove godine generisali su značajne premije za one učesnike koji su bili u mogućnosti da ranije od konkurencije anticipiraju pravac kretanja cena. A u meri u kojoj je ta sposobnost koncentrisana kod učesnika koji koriste računarsku infrastrukturu i algoritamske modele vodećih tehnoloških konglomerata, dolazi do preraspodele dobitaka koja nije direktna kompenzacija za preuzeti rizik, već oblik onoga što Varufakis naziva *cloud rentom* - ekstrakcijom vrednosti koja proizilazi iz privilegovanog pristupa digitalnoj infrastrukturi²⁸.

Spajanje ove dve dimenzije - algoritamski posredovanog fizičkog uništavanja energetske infrastrukture i finansijske eksploatacije volatilnosti koju to uništavanje generiše - predstavlja, čini mi se, najjasniju manifestaciju energetskog tehno-feudalizma kao integrisanog sistema moći. Iako Varufakis u okviru teorije tehno-feudalizma ukazuje na geopolitičke implikacije cloud

²⁵ SAIFIN (2026), str. 17; Van den Berg (2026).

²⁶ SAIFIN (2026), str. 17.

²⁷ Sistilli (2025).

²⁸ Varoufakis (2025).

kapitala, ovde se ide korak dalje: energetska rat se posmatra ne samo kao kontekst, već kao aktivni mehanizam kroz koji cloud kapital istovremeno oblikuje i profitira od energetske poretka. U tom procesu, cloud kapital prestaje da bude pasivan potrošač električne energije i postaje aktivni geopolitički protagonista - obezbeđuje računarske kapacitete neophodne za autonomno vođenje napada na energetske objekte, a istovremeno ekstraktuje rentu iz cenovnih šokova koje ti napadi izazivaju. Time se klasično razlikovanje između sfere proizvodnje i sfere finansija, koje je decenijama bilo jedno od polazišta analize savremenog kapitalizma, dovodi u pitanje na fundamentalan način. Veštačka inteligencija u kontekstu energetske rata u Ukrajini nije, dakle, nov alat unutar postojećeg poretka, ona predstavlja kritičnu varijablu novog sistema u kome se geopolitika fizičkih energetske resursa i ekstrakcija digitalne rente stapaju u jedinstvenu logiku akumulacije. Logiku koju, kako pokušavam pokazati kroz ceo ovaj rad, opravdano možemo nazvati energetske tehno-feudalizmom. I to je možda najvažniji uvid koji ovaj rad pokušava da artikuliše.

LITERATURA

Al Jazeera (2026). Trump Announces Three-Day Ceasefire in Russia-Ukraine War. Al Jazeera News, 8. maj 2026.

Atlantic Council (2026). The Coming Compute War in Ukraine. Washington, D.C.: Atlantic Council.

Baker Institute for Public Policy (2026). Quantifying Ukraine's Strikes on Russian Energy Infrastructure. Houston: Rice University.

Bruegel (2024). The European Union–Russia Energy Divorce: State of Play. Brussels: Bruegel.

Channel 4 News (2026). How Drones and AI Are Turning the Tide in Ukraine War.

Channel 4 News Substack, maj 2026. Cheng, I.-H. and Xiong, W. (2014). Financialization of Commodity Markets. *Annual Review of Financial Economics*, 6, 419–441.

Constellation Energy (2024). Constellation to Launch Crane Clean Energy Center. Saopštenje za javnost, 20. septembar 2024.

Council on Foreign Relations (2025). What Is the BRICS Group and Why Is It Expanding? CFR Backgrounder, jun 2025.

European Commission (2024). In Focus: EU Energy Security and Gas Supplies. Brussels: Directorate-General for Energy.

Gabor, D. (2021). The Wall Street Consensus. *Development and Change*, 52(3), 429–459.

International Energy Agency (2025a). *Energy and AI*. Paris: IEA.

Kyiv Independent (2025). Pope Leo Willing to Host Ukraine Peace Talks in Vatican. *Kyiv Independent*, 21. maj 2025.

Mackinder, H. J. (1904). The Geographical Pivot of History. *The Geographical Journal*, 23(4), 421–437.

Oreate AI (2026). The Rise of AI-Controlled Drones in the Ukraine-Russia Conflict. *Oreate AI Blog*, 7. januar 2026.

Radio Free Europe/Radio Liberty (2025). Ukraine's Long-Distance Drones Take Toll on Russia's Oil Business. *RFE/RL*, 30. novembar 2025.

Reuters (2026). Ukraine Hits Russia's Energy Targets After US-Brokered Ceasefire Ends. *Reuters*, 13. maj 2026.

S&P Global (2026). Russian Gas Flows to Europe via TurkStream Remain at Sustained High in January. *S&P Global Commodity Insights*.

SAIFIN (2026). Satellite Data and Artificial Intelligence for FINtech. *MDPI Forecasting Journal*, 8(1), 17.

Sistilli, G. (2025). AI in Trading: Revolutionizing Strategies and Delivering Alpha. *Medium*, 6. oktobar 2025.

Spykman, N. J. (1942). *America's Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power*. New York: Harcourt, Brace and Company.

Tang, K. and Xiong, W. (2012). Index Investment and the Financialization of Commodities. *Financial Analysts Journal*, 68(6), 54–74.

Urgewald (2026). *EU Yamal LNG Imports Record Volume January–April 2026*. Berlin: Urgewald.

Varoufakis, Y. (2023). *Technofeudalism: What Killed Capitalism*. London: The Bodley Head.

Zdravković, N. (2023). *Geopolitika i tržište prirodnog gasa*. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.